

Научная жизньAcademic Life

DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-65-71

I съезд Российской ассоциации исследователей Гималаев и Тибета

В.В. Бобров

Аннотация. Приводится информация о состоявшемся 23-24 ноября 2021 г. в Санкт-Петербурге I съезде Российской ассоциации исследователей Гималаев и Тибета, созданной в 2019 г., а также о прошедшей в его рамках междисциплинарной научной конференции «Российские исследования Гималаев и Тибета – 2021 г., природа и культура». Отмечено, что по итогам мероприятия был издан сборник тезисов «Российские исследования Гималаев и Тибета, 2021», а годом ранее – сборник статей о Непале «Непал: взгляд из России, 2020», посвященный истории, культуре и фауне этого региона. В статье приводятся статистические данные: о членах Российской ассоциации исследователей Гималаев и Тибета, о городах и организациях, которые они представляют, а также о количестве и тематике докладов конференции «Российские исследования Гималаев и Тибета – 2021 г., природа и культура». Кратко изложено содержание ключевых выступлений. В материале также фигурирует информация о целях и задачах ассоциации.

Ключевые слова: Гималаи, Тибет, биология, науки о Земле, востоковедение.

Автор: Бобров Владимир Владимирович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (адрес: 117091, Москва, Ленинский пр-т, 33). ORCID: 0000-0001-6756-516X; E-mail: vladimir.v.bobrov@gmail.com

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Бобров В.В. I съезд Российской ассоциации исследователей Гималаев и Тибета // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 1. С. 65–71. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-65-71.

I congress of Russian association of explorers of the Himalaya and Tibet

V.V. Bobrov

Abstract. The article provides information about the I congress of the Russian association of explorers of the Himalaya and Tibet, created in 2019, which was held on November 23-24, 2021 in St. Petersburg, as well as on the interdisciplinary scientific conference “Russian studies of the Himalaya and Tibet – 2021, nature and culture” held within its framework. It is noted that as the result of the event a collection of abstracts “Russian studies of the Himalaya and Tibet, 2021” was published, and a year earlier – the collection of articles about Nepal “Nepal: a view from Russia, 2020”, dedicated to the history, culture and

fauna of this region. The article provides statistical data on the members of the Russian association of explorers of the Himalaya and Tibet, the cities and organizations they represent, as well as on the number and subject of reports of the conference “Russian studies of the Himalaya and Tibet – 2021, nature and culture”. The author summarizes key reports’ content, gives data on the members of the association who participated in the conference, and describes the goals and objectives of the association.

Keywords: Himalaya, Tibet, biology, earth sciences, oriental studies.

Author: Bobrov Vladimir V., PhD (Biology), Senior Researcher, A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences (address: 33, Leninsky Av., Moscow, 117091, Russian Federation). ORCID: 0000-0001-6756-516X; E-mail: vladimir.v.bobrov@gmail.com

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Bobrov V.V. (2022). I s"ezd Rossiyskoy associacii issledovatelye Gimalaev i Tibeta [I congress of Russian association of explorers of Himalaya and Tibet], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [*East Asia: Facts and Analytics*], 1: 65–71. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-65-71

Российская ассоциация исследователей Гималаев и Тибета (РАИГиТ) была создана 5 марта 2019 г. [Бобров, 2019] и сегодня насчитывает 85 членов, представляющих 43 учреждения из 17 городов России, Индии и Казахстана. Больше всего среди них учёных из Санкт-Петербурга (33 человека), 29 исследователей из Москвы, 4 – из Екатеринбурга.

В рамках I съезда ассоциации, который состоялся в Санкт-Петербурге 23–24 октября 2021 г., прошла междисциплинарная научная конференция «Российские исследования Гималаев и Тибета – 2021 г., природа и культура». По итогам мероприятия был издан сборник тезисов «Российские исследования Гималаев и Тибета, 2021», а годом ранее под эгидой ассоциации был подготовлен сборник статей о Непале «Непал: взгляд из России, 2020», в который вошли работы, посвящённые истории, культуре и фауне этой загадочной страны.

Всего на конференции было представлено 29 докладов, в том числе 10 по истории и культуре, а также 19 по биологии и наукам о Земле. В мероприятии приняли участие исследователи из 6 городов (Москва и Санкт-Петербург – по 13 докладчиков, по одному из Краснодар, Магадана, Оренбурга и Элисты). О результатах своей работы рассказали сотрудники 20 организаций: Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН) и Институт Востоковедения РАН (ИВ РАН) – по 4 доклада, Зоологический институт Российской академии наук (ЗИН РАН, Санкт-Петербург) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) – по 3 и по одному докладу от остальных учреждений.

Краткая статистическая информация о сборнике, подготовленном к началу конференции, приведена в предисловии к нему [Боркин, 2021]. Это издание содержит 34 публикации российских авторов, главным образом, членов РАИГиТ. В двух статьях соавторами выступают коллеги из Индии и Китая. Тематически материалы конференции распределяются следующим образом: по истории путешествий и исследований – 4 работы, по востоковедению – 10, по географии – 3, по ботанике – 6 и по зоологии – 11. Статистика по авторам выглядит так: 22 из них проживают в Москве, 17 – в Санкт-Петербурге, три – в Екатеринбурге, по одному – в Архангельске, Краснодаре, Саратове, Томске и Элисте. Из зарубежных – два соавтора из Китая (Пекин) и один из Индии (Дхарамсала).

Пленарное заседание

В здании Русского географического общества 23 октября 2021 г. было зачитано 6 докладов. С трибуны, с которой когда-то рассказывали о своих путешествиях Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, П.К. Козлов и другие великие путешественники, прозвучали отчёты о новейших исследованиях, проведённых их достойными последователями в различных отраслях знаний и посвящённых Гималаям и Тибету.

Участники I съезда РАИГиТ в историческом зале Русского географического общества (г. Санкт-Петербург, 23 ноября 2021 г.)

М.Ф. Альбедиль (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН) в докладе «Гималайские маршруты И.П. Минаева» отметила вклад, который внёс в познание этого региона основатель российской индологии и родоначальник петербургской школы буддологии, совершивший три поездки в Индию и сопредельные страны в период с 1874 по 1886 г. Труд И.П. Минаева «Очерки Цейлона и Индии. Из путевых заметок русского» (1878) поражает широтой охвата и глубиной анализа разных сторон жизни этого края.

Ю.В. Ефремов (Краснодарское региональное отделение Русского географического общества) представил доклад «Проблемы географических исследований в Каракорум-Гималайской горной системе». Учёный показал, что этот географический объект – самые высокие горы и нагорье нашей планеты, и отразил важнейшие проблемы, которые предстоит решить географам. В том числе он отметил, что необходимо продолжать исследования рельефа, осуществлять мониторинг опасных процессов: гравитационных, нивально-гравитационных и флювиогляциальных; разработку географического районирования.

В докладе **А.И. Когана** (ИВ РАН) «Этнические и языковые контакты в регионе верховьев Инда в дотибетскую эпоху в свете результатов новейших лингвистических исследований» были кратко изложены результаты последних изысканий учёного на тему возможного влияния арийских языков и языка бурушаски на северо-западные тибетские диалекты. Было показано, что источником арийских элементов в этих диалектах был некий исчезнувший к настоящему времени язык, по-видимому, принадлежавший к дардской ветви арийской языковой группы. Докладчик также предположил, что ряд заимствований из него проник в шангшунгский язык, распространённый до VII в. н.э. на северо-западе Тибета.

Доклад «Тибетские зоологические рисунки В.И. Роборовского, российского исследователя Центральной Азии», был прочитан **Л.Я. Боркиным** (ЗИН РАН). Роборовский в ходе четырёх экспедиций в Тибет внёс существенный вклад в изучение этого региона, сделав ряд крупных географических открытий. В 1879 г. Н.М. Пржевальский взял его в свою третью центральноазиатскую экспедицию в качестве одного из помощников. Молодому прапорщику было поручено делать зарисовки, а также собирать гербарий. После трагической смерти Н.М. Пржевальского поручик В.И. Роборовский участвовал в Тибетской экспедиции под руководством М.А. Певцова, а в 1893–1895 гг. сам руководил походом в Тибет. Именно художественный талант Роборовского способствовал тому, что Н.М. Пржевальский решил включить его в состав отряда. Рисование тогда было ответственным делом, т.к. фототехника начала применяться только в конце XIX в.

Секция биологии и наук о Земле

Наибольшее внимание привлекла серия докладов, подготовленных по результатам 10-летних совместных исследований ИПЭЭ РАН и Института зоологии АН КНР на восточных склонах Цинхай-Тибетского плато.

А.А. Махров (ИПЭЭ РАН) в выступлении на тему «Роль Тибетского плато в возникновении холодноводной фауны Евразии» обосновал, что новейшие результаты палеогеографии, палеонтологии и филогеографии позволяют предложить новый взгляд на взаимоотношения холодноводных фаун Тибетского плато и Северной Евразии. Эта точка зрения получила недавно серьёзное подкрепление благодаря тому, что на северном склоне Гималаев были обнаружены кости предков шерстистого носорога и песца, считавшихся ранее аборигенами северной Евразии.

Доклад **В.В. Боброва** (ИПЭЭ РАН) «Герпетологические исследования на восточных окраинах Тибета (в рамках российско-китайского сотрудничества 2011–2018 гг.)» был посвящён обсуждению результатов изучения двух достаточно редких на таких высотах групп животных – земноводных и пресмыкающихся. Во время полевых работ удалось обнаружить разные виды лягушек, змей и ящериц. Таким образом, был сделан вывод о нахождении на территории исследованного региона зоогеографической границы самого высокого ранга – между Палеарктической и Индо-Малайской областями.

Об орнитофауне этого региона доложил **Е.А. Коблик** (Научно-исследовательский Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова). В докладе «Осенний аспект лесной авифауны восточного макросклона Тибет-Цинхайского плато» приведены результаты орнитологического обследования девяти лесных массивов. Общее число видов птиц составило 181, а на разных участках варьировалось от 25 до 92. Орнитофауна

охарактеризована как палеарктическая с высокой долей эндемиков и с незначительной примесью видов тропического тяготения.

Эту серию докладов завершило сообщение **Б.И. Шефтеля** (ИПЭЭ РАН) «Итоги четырёхлетних исследований насекомоядных млекопитающих (Eulipotyphla) на восточном склоне Цинхай-Тибетского плато». Исследователь сообщил, что удалось обнаружить 12 видов таких животных (2 вида кротов и 10 видов землероек), при этом у большинства из них ареалы практически не выходят за пределы склонов Тибета и Непала. Такое разнообразие обусловлено двумя основными причинами: во-первых, обособленность тибетских хвойных лесов привела к сохранению реликтовых монотипических родов; во-вторых, чередование аридных и гумидных климатических периодов вызывало временную изоляцию горных вершин с хвойными лесами, которые образовывали так называемые «небесные острова».

Также значительные результаты были достигнуты по итогам 10-летних исследований экспедиций, организованных Санкт-Петербургским союзом учёных. В основном они касаются исследований земноводных. Президентом РАИГиТ **Л.Я. Боркиным** (ЗИН РАН) был зачитан доклад «Амфибии Гималаев: зоогеографический анализ», в котором он отметил, что к настоящему времени в этом регионе обнаружено более 130 видов (около 1,6 % от мировой фауны) из 43 родов, 10 семейств и 3 отрядов. Эндемизм в батрахофауне Гималаев выражен только на видовом уровне и достигает 25 % (33 вида). Таксономическое разнообразие на видовом уровне заметно возрастает вдоль Гималаев с запада на восток. Практически вся фауна амфибий Гималаев (96 % видов) имеет ориентальное происхождение. Доля видов из характерных палеарктических групп равна всего 4 %.

В рамках этих экспедиций проводились и ботанические исследования. Их результаты представил **Б.К. Ганнибал** (Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург) в докладе «О фитоценотической границе в Гархвальском районе Западных Гималаев (Индия)». Полученные им данные дают основание полагать, что эта граница проходит в самой западной части штата Уттаракханд, в округе Гархвал между реками Тонс и Ямуна, принадлежащими бассейну Ганга. Это вполне соответствует более общему представлению региональных биогеографов о границах Центральных Гималаев.

Из других докладов следует отметить сообщение **А.А. Никольского** (Российский университет дружбы народов, Москва) «Когда гималайский сурок был заперт в островном ареале Тибета». Автор отметил, что от соседей по ареалу этот вид отделяют непреодолимые эколого-географические барьеры: пустыни Центральной Азии, Таримская впадина и, конечно, гигантская стена Гималаев, закрывающая Тибет с юга. На примере ареала гималайского сурка автор хотел привлечь внимание к Тибету как к гигантскому континентальному острову, который становится моделью исследования механизмов изменчивости многих видов растений и животных в специфических условиях динамичных геологических процессов. Проекция изменчивости на структуру и историю ландшафта создаёт благоприятные предпосылки для исследования эколого-географических факторов дивергенции как основы процесса видообразования.

Н.Ю. Феоктистова (ИПЭЭ РАН) представила доклад «В Тибет или из Тибета: происхождение двух палеарктических видов хомячков *Cricetulus longicaudatus* и *Phodopus roborovskii* по результатам филогеографического анализа и моделирования палеоареалов». Анализ доступных данных по филогеографии мелких млекопитающих показал – хотя Тибет

является местом происхождения некоторых видов степной и полупустынной фаун, это скорее исключение из правила. В большинстве случаев, по крайней мере, для мелких млекопитающих Тибет следует рассматривать как место, куда происходит/происходило расселение видов, а не как центр их зарождения.

Результаты многолетних орнитологических исследований представил в докладе «Закономерности распределения мелких певчих птиц в высоких поясах Гималаев (по результатам семи поездок в Непал с 2005 по 2019 г.)» **К.Е. Михайлов** (Палеонтологический институт имени А.А. Борисяка РАН). Суммированы основные закономерности распределения видов в наиболее интересующей нас высокой «зоне» Центральных Гималаев в диапазоне высот 2700–3500 м, с которой связана верхняя полоса леса, граница леса и субальпийки (пятна редколесий), а также неширокая полоса кустарниковой субальпийки.

М.В. Винарский (СПбГУ) в докладе «Состояние изученности пресноводной малакофауны Гималаев и Тибета» сообщил, что до сих пор отсутствует сколько-нибудь полный таксономический и зоогеографический очерк малакофауны этого региона. В самом общем виде можно предполагать высокую эндемичность малакофауны Тибета, в течение нескольких десятков миллионов лет находившейся в относительной изоляции от других территорий и их водных систем, и сравнительно слабую эндемичность фауны моллюсков Гималаев, для которой характерно присутствие значительного числа видов с очень широкими ареалами, проникшими сюда, вероятно, с равнинного юга Индии.

В рамках работы съезда были проведены перевыборы Правления. Президентом избран к.б.н. Л.Я. Боркин (ЗИН РАН), вице-президентами – д.и.н. М.Ф. Альбедиль (Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН) и к.б.н. Б.К. Ганнибал (Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН).

Ранее, ещё в 2019 г. в составе РАИГиТ была образована Зоологическая секция, первым председателем которой был избран д.б.н. А.А. Романов (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова), а учёным секретарём – автор настоящего сообщения. В рамках I съезда РАИГиТ было проведено заседание Зоологической секции. Новым председателем избрана д.б.н. Н.Ю. Феоктистова (ИПЭЭ РАН), а учёный секретарь переизбран на новый трёхлетний срок.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Бобров В.В. В России создана Ассоциация исследователей Гималаев и Тибета // Социально-экологические технологии. 2019. Т. 9. № 3. С. 379–385. DOI: 10.31862/2500-2961-2019-0-3-379-385

Боркин Л.Я. Предисловие. Материалы конференции «Российские исследования Гималаев и Тибета-2021: природа и культура», Санкт-Петербург, 23-24 ноября 2021 г. / Под ред. Л.Я. Боркина. Санкт-Петербург: Европейский Дом, 2021. С. 9–10.

Махров А.А., Артамонова В.С., Бобров В.В., Коблик Е.А., Лебедев В.С., Павлова С.В., Шефтель Б.И. От субтропиков до тайги и тундростепи: путешествие по горам Циньлин и восточной окраине Тибета // Природа. 2019. № 3. С. 70-83. DOI: 10.7868/S0032874X19030104

Непал: взгляд из России: сборник научных и научно-популярных статей / Под ред. М.Ф. Альбедиль и Л.Я. Боркина. Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2020. 184 с.

REFERENCES

Bobrov V.V. (2019). V Rossii sozdana Assotsiatsiya issledovateley Gimalayev i Tibeta [The Association of researchers of the Himalaya and Tibet was created in Russia]. *Sotsial'no-ekologicheskiye tekhnologii [Socio-ecological technologies]*, vol. 9, no.3: 379-385. (In Russian). DOI: 10.31862/2500-2961-2019-0-3-379-385

Borkin L.Ya. (2021). Predislovie. Materialy konferentsii "Rossiyskie issledovaniya Gimalaev i Tibeta-2021: priroda i kul'tura", Sankt-Peterburg, 23-24 noyabrya 2021 g. [Preface. Materials of the Conference "Russian studies on the Himalaya and Tibet-2021: nature and culture", St. Petersburg, November 23-24, 2021], ed. by L.Ya. Borkin, St. Petersburg: Evropeyskiy dom [European House]: 9-10. (In Russian).

Makhrov A.A., Artamonova V.S., Bobrov V.V., Koblik E.A., Lebedev V.S., Pavlova S.V., Sheftel' B.I. (2019). Ot subtropikov do taygi i tundrostepi: puteshestviye po goram Tsin'lin i vostochnoy okraine Tibeta [From subtropics to taiga and tundra steppe: a trip through the Qinling mountains and the eastern outskirts of Tibet]. *Priroda [Nature]*, 3: 70-83. (In Russian). DOI: 10.7868/S0032874X19030104

Nepal: vzglyad iz Rossii [Nepal: a view from Russia], in coll. of scientific and popular scientific articles, ed. by M.F. Albedil and L.Ya. Borkin. St. Petersburg: Peterburgskoye Vostokovedeniye [Petersburg: Oriental Studies], 2020, 184 p. (In Russian).

Поступила в редакцию: 02.02.2022

Финальная версия: 10.03.2022

Принята к публикации: 24.03.2022

Received: 02 February 2022

Final version: 10 March 2022

Accepted: 24 March 2022